

Life Prosecution of Cardamom Garden Workers' in the Novel *Elachikaram*

M. Antisha, Ph.D. Research Scholar, Tamil Research Centre, S. T. Hindu College, Nagercoil, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0748-4573>

Dr. J. Benny, Assistant Professor, Tamil Research Centre, S.T. Hindu College, Nagercoil, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7695-3738>

DOI: 10.5281/zenodo.7981489

Received 10 March 2023; Revised form 09 April 2023; Accepted 21 April 2023; Available online 26 May 2023.

Abstract

In the modern era when human civilization is leading many ethnic groups in the mountain peaks of Tamil Nadu have bathed in the lap of Mother Nature. Cholakanji is the staple food of these people. They consume the natural food available in the mountains. They also fulfil their food requirement by hunting. Malayandi Sami is worshipped as the deity of the auction garden workers. These people consider it a good omen if they find a double auction fruit in the auction garden. As an expression of this enthusiasm, Malayandi celebrates Pongal to Sami. These people escape from the clutches of the elephants by the sound of the sparrow. They know the abundance of fish in the river by the chirping of the snipe. These people also excel in natural knowledge. The practice of women giving only to the redeeming atom to the extent of giving a gift is seen among these auction garden workers. The medicinal benefits of eating chillies, kalthamaraikodi etc. are available. This review is intended to reveal the unique practices of these people.

Keywords: Prosecution, Auction Garden, Ethnic Group, Beliefs, Novel, *Elachikaram*.

References

- [1] Ajithkumar. Mu. "Sangakala Makkalin Urpathi Suzhalamaivugal". *Tamil Mozhi Matrum Pannattu Ayivithal*. Volume 4, Issue 2, January 2022.
- [2] Antisha. Ma. "Ko.Ma.Kothandam Padaipugalil Paliyar Inavaraiyiyal". *Tamil Mozhi Matrum Pannattu Ayivithal*. Volume 5, Issue 2, January 2023.
- [3] Kavitha. Tha. *Malasar Pazhangudigal*. Arul Pathipagam, Chennai, Mutharpathipu-2011.
- [4] Kanesan.C. *Mettur Vattara Palai Makkal Vazhviyal*. Chemmuthai Pathipagam, Chennai, Mutharpathipu -2009.
- [5] Kothandam. Ko. Ma. *Kurinampoo*. Kavya Veliyedu, Chennai, Mutharpathipu - 2017.
- [6] Kothandam. Ko.Ma, *Elachikaram*. Kavya Veliyedu, Chennai, 2017.
- [7] Chelapandi. Se, "Ko. Ma. Kotantam navalil sankka kaala makkal valviyal". *Tamil Mozhi Maturm Ilakkiya Pannattu Ayyital*. Sirapidal Naangam Patippu, 2021.
- [8] Sundaramayil. Era. C. "Aga Illakiyathil Muruga Vazhipadu". *Pannattu Min Ayivithal*. Volume 3, Issue 10, October 2022.
- [9] Palanisami. Ma. *Kearala Urazhi Pazhangudigalin Vazhakatriyal*. Thirukural Pathipagam, Chennai, Mutharpathipu - 2004.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

ஏலச்சிகரம் நாவலில் ஏலத்தோட்ட தொழிலாளர் வாழ்வியல் வழக்காறுகள்

ம. ஆன்றிஷா, முனைவர்பட்ட ஆய்வாளர், தமிழ்க்கலை ஆய்வகம்,

தெ.தி. இந்துக்கல்லூரி, நாகர்கோவில், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0748-4573>

முனைவர் ஜோ. பென்னி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்க்கலை ஆய்வகம்,

தெ.தி.இந்துக்கல்லூரி, நாகர்கோவில், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7695-3738>

DOI: 10.5281/zenodo.7981489

ஆய்வுச்சுருக்கம்

மனிதனை நாகரீகம் வழிநடத்திக் கொண்டிருக்கும் நவீன யுகத்தில் தமிழகத்தின் மலை சிகரங்களில் பல இனக்குழுக்கள் இயற்கை அன்னையின் மடியில் களித்திருக்கின்றனர். அந்த வகையில் இயற்கையோடு இயைந்த ஏலத்தோட்டத் தொழிலாளர்களின் வழக்காறுகள் ஆச்சரியத்துடனே பார்க்கத் தோன்றுகின்றன. இந்த மக்களின் முதன்மையான உணவாக சோழக்கஞ்சி உள்ளது. மலைப்பகுதியில் கிடைக்கும் இயற்கைச்சார்ந்த உணவுப் பொருட்களையும் இவர்கள் உட்கொள்கின்றனர். வேட்டையாடியும் உணவுத்தேவையினைப் பூர்த்திச் செய்கின்றனர். ஏலத்தோட்ட தொழிலாளர்களின் தெய்வமாக மலையாண்டிச் சாமியினை வழிபடுகின்றனர். ஏலத்தோட்டத்தில் இரட்டை ஏலப்பழம் கிடைத்தால் நல்ல சகுனமாக இம்மக்கள் கருதுகின்றனர். இந்த உற்சாகத்தின் வெளிப்பாடாக மலையாண்டி சாமிக்குப் பொங்கல் இட்டு கொண்டாடுகின்றனர். கானங்குருவி ஒலி எழுப்புவதை வைத்து யானைகளின் தாக்குதலில் இருந்து இம்மக்கள் தப்பித்துக் கொள்கின்றனர். மூக்கச்சாங்குருவி சத்தமிடுவதைக் கொண்டு ஆற்றில் மீன் வரத்தினை அறிந்து கொள்கின்றனர். இயற்கைச்சார்ந்த அறிவிலும் இம்மக்கள் சிறந்து விளங்குகின்றனர். பரிசும் போடும் அளவிற்கு பணம் ஈட்டும் ஆணுக்கு மட்டுமே பெண் கொடுக்கும் வழக்கம் இந்த ஏலத்தோட்ட தொழிலாளர்களிடம் காணப்படுகிறது. கான்மிளகாய், கல்தாமரைக்கொடி போன்றவற்றை உண்பதால் மருத்துவ பயன்கள் கிடைக்கின்றன. இது போன்ற இம்மக்களின் தனித்த வழக்காறுகளை வெளிப்படுத்தும் விதமாகவே இவ்வாய்வு அமைந்துள்ளது.

திறவுசொற்கள் வழக்காறு, ஏலத்தோட்டம், இனக்குழு, நம்பிக்கைகள், புதினம், ஏலச்சிகரம்.

முன்னுரை

நவீனங்களோடு நாகரீகமாய் மக்கள் வாழும் இக்காலத்தில் மலைகளிலும் மலைத் தோட்டங்களிலும் துன்பமான விளிம்புநிலை வாழ்வியலைப் பல இனக்குழு மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டுள்ளனர். அத்தகைய மலைவாழ் மக்களின் வாழ்வியலைப் பல எழுத்தாளர்களின் எழுத்துக்கள் பிரதிபலித்துள்ளன. மலையில் வாழும் மக்கள் குழுக்கள் வாழ்கின்ற சூழலுக்கு

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, இதழ் - 2, வைகாசி 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

ஏற்ப தங்களின் வாழ்க்கை முறையினை அமைத்துக் கொள்கின்றனர். ஒரு சாண் வயிற்றுக்கு உணவிட கடும் குளிரிலும் அட்டைப்பூச்சி கடியிலும் துன்பத்தின் நடுவில் மருத்துவ வசதிகள் இன்றி உழைப்பவர்களே ஏலத்தோட்டத் தொழிலாளர்கள். உலகிலேயே நயமான ஏலக்காய் விளைவது மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைகளில் தான். உலகில் உற்பத்திச் செய்யப்படும் ஏலக்காய்களில் அறுபது சதவீகிதம் இந்தியாவில் தான் விளைகிறது. ஏலச்சிகர மக்கள் உற்பத்திச் செய்யும் ஏலக்காய்க்கு பலச் சிறப்புக்கள் இருப்பினும் ஏலத்தோட்டத் தொழிலாளர்கள் வாழ்வில் முன்னேற்றம் இன்றியேக் காணப்படுகின்றனர். இவர்கள் உழைத்து உற்பத்திச் செய்யும் ஏலக்காய்கள் உலகிற்கு வாசனைப் பொருட்களாகவும், மருந்திற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆனால் இந்த ஏலத்தோட்டத்தினரின் வாழ்வோ கரிசல் தோட்டமாகவே உள்ளது. இம்மக்கள் நாள்தோறும் பயன்படுத்தும் பழக்கங்கள் காலப்போக்கில் வழக்கமாக மாறுகிறது. அதுபோலவே தான் இம்மக்கள் வாழ்வியலும் மலைவாழ்க்கையில் தங்களுக்கென தனிப்பட்ட உணவுப்பழக்கம், வாழ்வியல்முறைகள், சடங்குகள், வழிபாடுகள், வாய்மொழிப்பாடல்கள் என தனித்த வாழ்வியல் கூறுகளைக் கொண்டுள்ளனர். அத்தகையச் சிறப்பு வாய்ந்த வாழ்வியல் வழக்காறுகளை *ஏலச்சிகரம்* நாவல் வழியாகப் புலப்படுத்துவதே இந்த ஆய்வுக் கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

உணவு பழக்கமுறை

உலக உயிர்கள் அனைத்திற்கும் அடிப்படைத் தேவைகளில் ஒன்று உணவு. உணவில்லாமல் எந்த உயிரும் உயிர் வாழ இயலாது உணவு பழக்கம் இனக்குழுக்களுக்கு இனக்குழு சற்று மாறுபாடுகளுடனே காணப்படுகிறது. மலைப்பகுதியில் கடுங்குளிரில் வாழும் இம்மக்கள் காலையில் உணவு சமைப்பதில்லை. மாலையில் சோளக்கஞ்சியினைக் காய்த்து இரவு குடிக்கின்றனர். அதே கஞ்சியைக் காலையில் காய்த்து குடித்து விட்டு வேலைக்குச் செல்கின்றனர். சமைத் தூக்கும் தொழிலாளர்கள் ஏலச்சிகரத்துக்கு வரும் போது வாங்கி வருகின்ற உணவுப் பொருட்களையே மக்கள் சமைத்து உண்ணுகின்றனர். அது தவிர்த்து மலைப்பகுதியில் கிடைக்கும் ஆற்று மீன், கான்மிளகா, காட்டுக்கோழி, கல்தாமரைக்கொடி, பச்சோளம் தட்டையின் வெண்குருத்துப் போன்றவற்றை உணவாக உட்கொள்கின்றனர்.

இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்க்கை வாழ்வதால் இவர்களின் உணவு பழக்கம் இயற்கைச்சார்ந்தே அதிகமாகக் காணப்படுகிறது. காட்டிற்குள் வேலைக்குச் செல்லும் இந்த மக்கள் சோளச்சோற்றைத் துணிகளில் பொட்டலம் கட்டிக்கொண்டு, காட்டுக்குள் செல்கின்றனர். அச்சேற்றினைக் குழிவான பாறைகளின் சிறு குழிகளில் போட்டு நீர் ஊற்றி கரைத்து குடிக்கின்றனர். அதனை,

காமஞ்செட்டி மேடு வந்தததும் சோற்றில் பாதியைப் பிரித்து பாறைகளில் உள்ள சிறு குழிகளில் போட்டு கரைத்துக் குடித்தனர். (*ஏலச்சிகரம்*, பக்.20)

மலர் - 2, இதழ் - 2, வைகாசி 2014

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

என்னும் நாவல் வரிகள் மூலமாக அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. ஏலத்தோட்ட மக்கள் கொடலாம்பழம் எனும் ஒரு வகைப் பழத்தினை உட்கொள்கின்றனர். பழத்தை உண்டு விட்டு அதன் விதையினுள் காணப்படும் பருப்பினைச் சட்னி அரைத்து உட்கொள்கின்றனர். தோங்காயை விட இப்பருப்பு சுவையாக இருப்பதை, பழத்தைத் தின்றுவிட்டு கொட்டையை உடைத்தால் உள்ளேயிருக்கும் பருப்புகளைச் சட்னியரைத்துக் கொள்வார்கள். (ஏலச்சிகரம், பக். 40) என்ற நாவல் உரையாடல் வாயிலாக உணரமுடிகிறது. ஏலத்தோட்டத்தொழிலாளர்கள் மக்கள் வேட்டையாடியும் உணவு தேவையினைப் பூர்த்தி செய்கின்றனர். மலைப்பகுதியில் வாழும் மக்கள் வேட்டையாடி உணவு தேவையைப் பூர்த்தி செய்த செய்தியைச் சங்ககால இலக்கியங்கள் வாயிலாக அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. அத்தகவலை, சங்க கால குறிஞ்சி நில மக்கள் வேட்டைத் தொழிலை முதன்மை தொழிலாகக் கொண்டுள்ளனர். (மு. அஜித்குமார், பக். 9) எனும் வரிகள் உறுதிப்படுத்துகின்றன.

தெய்வ வழிபாடு

தன்னை மீறிய கண்ணுக்குப் புலப்படாத சக்தியைத் தெய்வம் என வழிபடுகின்றோம். பண்டைய தமிழர்களுமே தெய்வ வழிபாட்டில் ஈடுபட்டதைச் சங்க இலக்கியங்கள் பதிவு செய்துள்ளன. தெய்வ வழிபாடும், வழிபாட்டு முறைகளும் இனக் குழுமங்களுக்கு ஏற்ப மாறுபடுகிறது. ஏலத்தோட்டத் தொழிலாளர்கள் மலையாண்டி என்னும் தெய்வத்தினை வழிபடுகின்றனர். ஏலத்தோட்டம் ஏலச்சிகரம், வில்லுப்பாறை எஸ்டேட் என்ற இரு முதலாளிகளின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. இந்த இரு எஸ்டேட் மக்களும் மலையாண்டி சாமியை வழிபடுகின்றனர். மலையாண்டி சாமி குறித்து மக்களிடையே ஒரு நம்பிக்கை சார்ந்த கதையும் வழங்கப்படுகிறது. இரு முதலாளிகளின் கனவிலும் மலையாண்டி சாமி குறிப்பிட்ட நாளைக் கூறி இந்த நாள் நான் பெட்டியில் ஆற்றில் வருவேன். என்னை எடுத்து வைத்துப் பூசை பண்ணினால் நல்ல விளைச்சலைத் தருவதாகவும் கூறியுள்ளார். இரண்டு எஸ்டேட் முதலாளிகளும் ஏஜென்டிடம் காரியத்தைக் கூறி ஆற்றின் இருபக்கமும் காத்திருந்தனர். ஆற்றில் பெட்டி வந்ததும் இரு பக்க ஆட்களும் பெட்டி எடுக்க முயற்சிக்க பெட்டி திறந்து சாமி ஒருவர் பக்கமும் பெட்டி ஒருவர் பக்கமும் அகப்பட்டுள்ளது. ஒரு குழுவினர் மேடை கட்டி சாமியை கிழக்குப் பார்த்து வைத்து பூசைச் செய்கின்றனர். ஏலச்சிகர மக்கள் பெட்டியை மேடை கட்டி வைத்து பூசைச் செய்கின்றனர். இரவோடு இரவாக கிழக்குப் பக்கம் பார்த்து வைத்த வில்லுப்பாறை எஸ்டேட் சாமி வடக்கே பெட்டி இருந்த பக்கம் தானாக திரும்பியுள்ளது. அதிலிருந்து சாமி திரும்பிய வடக்கு பகுதியான ஏலச்சிகரம் எஸ்டேட் நன்றாக விளைச்சல் கொடுத்துள்ளது. இதனை,

இல்லையா பின்னே. ரெண்டு மொதலாளிமாருக கனவுலயும் வந்து இந்த நாளு நா பெட்டியிலெ ஆத்துல வருவேன். என்னை எடுத்து வச்சி பூசெ பன்னுனா நல்லா வெளைச்சளெக் குடுப்பேன்னு சொன்னதாம். (ஏலச்சிகரம், பக். 14-15)

மலர் - 2, இதழ் - 2, வைகாசி 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

என்ற நாவல் உரையாடல் வாயிலாக தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது. ஆற்றில் வந்த பெட்டியை ஏலச்சிகரத்தினர் மரத்திற்குக் கீழே நான்கடி உயரத்தில் சிறு கோயில் கட்டி அதில் வைத்திருந்தனர். அதற்கு மேலே சிறிய கல் எண்ணெய் பிசுக்கேறி கருப்பாகக் காட்சியளித்தது. ஆற்றில் வந்த மலையப்பசாமியின் அடையாளமாக, மக்கள் அதையே கடவுளாக வணங்கி வருகின்றனர். பெட்டியின் உள்ளிருந்தச் சிலையை அடுத்த தோட்டத்தில் கோயில் கட்டி வைத்து வழிபடுகின்றனர். ஒவ்வொரு ஆண்டு ஆடி அமாவாசைக்கும் வேலைக்குச் செல்லாமல் பொங்கல் வைத்து சாமி கும்பிட்டு வரையாட்டை வெட்டி அதன் தலையினைத் தோட்டத்தைச் சுற்றி வந்து சாமிக்கு முன்னால் புதைத்து சாமி கும்பிடுகின்றனர். இவ்வாறு சாமி கும்பிட்டால் ஏலத் தோட்டத்தில் அதிக விளைச்சல் கிடைக்கும் என்பது அம்மக்களின் வழிபாடு சார்ந்த நம்பிக்கையாக உள்ளது. இச்செய்தியினை,

சாமி இங்க வந்தது ஆடி அமாவாசை யன்னிக்கு. ஒவ்வொரு ஆடி அமாவாசைக்கும் நாம வேலைக்குப் போகாமெ பொங்கல் வச்சி சாமி கும்புடுதோம். வரை ஆட்டை வெட்டி அதன் தலையை தோட்டத்தைச் சுத்திவந்து சாமிக்கு முன்னால் பொதச்சிட்டு கும்புடுதோம். (ஏலச்சிகரம், பக்.16)

என்னும் நாவல் வரிகள் அதனை சுட்டுக்காட்டுகிறது. தெய்வ நம்பிக்கைகள் வாழ்வியல் ஆரம்பமான காலம்தொட்டே காணப்படுகிறது. அதனைச் சங்க இலக்கியங்களிலேயே காணலாம். அக்கருத்தினை, சங்க காலத்திலேயே தெய்வ வழிபாட்டு முறைகள் இருந்துள்ளதை,

நற்றிணை பாடல்களில் முருக வழிபாடு, திருமான், பலராமன் வழிபாடு, பெண் தெய்வ வழிபாடு, செங்கதிரோன் வழிபாடு, பூத வழிபாடு, இயற்கை வழிபாடு என பல தெய்வ வழிபாடு பற்றிய குறிப்புகள் உள்ளன. (இரா. சி. சுந்தரமயில், பக். 1)

என்ற ஆய்வு கட்டுரை வரிகள் அதனைத் தெளிவுபடுத்துகின்றன.

தெய்வம் சார்ந்த நம்பிக்கைகள்

பழங்கால மக்கள் முதல் தற்கால மக்கள் வரை பலவிதமான நம்பிக்கைகள் மக்களிடையே காணப்படுகின்றன. அத்தகைய நம்பிக்கைகளுள் முக்கியமான நம்பிக்கைத் தெய்வம் சார்ந்த மற்றும் தெய்வத்தை மையப்படுத்திய நம்பிக்கைகள் ஆகும். தவறு செய்தால் தெய்வம் தண்டனைத் தரும் என்ற நம்பிக்கை இம்மக்களிடையேக் காணப்படுகிறது. மேலும் வருடத்திற்கு ஒரு அமாவாசைக்குச் சாமிக்குச் செய்கிற பொங்கல் வழிபாட்டைச் செய்யாமல் விட்டு விட்டால் சாமி அந்த வருடம் ஏலத் தோட்டத்தில் நல்ல விளைச்சலைக் கொடுப்பதில்லை என்ற நம்பிக்கையும் காணப்படுகிறது.

அந்த வருசம் தோட்டத்துல வெளச்சலுமில்ல. ஆளுக்கு ஆள் சீக்கு வேற, அப்பறம் திம்மன் மேலே அருளு வந்து சாமி சொன்னதும், நாம வருஷம் தவறாம பொங்க வச்சிட்டு வர்றோம். (ஏலச்சிகரம், பக். 16)

மலர் - 2, இதழ் - 2, வைகாசி 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

மலையப்ப சாமியைக் கும்பிட்டு விட்டு காட்டுக்குள் சென்றால் மிருகங்களின் தாக்குதலில் இருந்து தப்பிக்கலாம், சாமிக் காப்பாற்றும், நோய்வாய் பட்டால் மலையப்ப சாமியைக் கும்பிட்டால் நோய் சரியாகிவிடும் என்பது போன்ற பல வித தெய்வ நம்பிக்கைச் சார்ந்த வழக்காறுகள் இம்மக்களிடையே காணப்படுவதனை,

நம்ம ஏலச் சிகரத்தெப் பார்த்து மலையப்ப சாமியை மனதுல நெனச்சிக் கும்புட்டுட்டா எந்த மிருகமாயிருந்தாலும் பக்கத்துக்கு வந்துருமாக்கும். (கொ.மா.கோதண்டம், பக். 74)
நாம தோட்டங்கள் ஆஸ்பத்திரிகளா இருக்கு? மலையாண்டி சாமியெ கும்புட்டுத் தானே எல்லாம் செஸ்தமாகுது. (ஏலச்சிகரம், பக். 15)

என்னும் புதின வரிகள் அதனை எடுத்துரைக்கின்றன. இந்த நம்பிக்கைகள் சில நேரங்களில் மூடத்தனம் வாய்ந்ததாகத் தோன்றினாலும் இது போன்ற நம்பிக்கைகள் பல இனக்குழு மக்களிடையேயும் காலம் காலமாகக் காணப்படுகின்றன. இராஜபாளையம் மலை மற்றும் மலைச்சார்ந்த பகுதிகளில் பளியர் என்ற மலைவாழ் மக்கள் வசிக்கின்றனர். இம்மக்களின் ஊர் நாட்டாமையின் மகள் பளிச்சி, சாவு பள்ளம் என்னும் பாறையில் உள்ள தேன் அடையை எடுக்கும் ஆணை மட்டுமே திருமணம் செய்வதாக கூறுகிறாள். எந்த ஆணாலும் தேனை எடுக்க இயலவில்லை. உடனே அப்பெண்ணே இறங்கி தேன் எடுத்துள்ளாள். அதனைப் பொறுக்க இயலா ஆண் ஒருவன் அவள் பிடித்திருந்த கொடிக்கயிற்றை அறுத்து விட அப்பெண் பள்ளத்தில் விழுந்து இறந்துவிட்டாள். அப்பெண்ணை அம்மக்கள் தெய்வமாக வழிபடுவதை,

நம்மால் முடியாததெ ஒரு பொட்டச்சி செய்வான்னு அருவாளோட கொடிக்கயித்தை வெட்டி விட்டானாம். பளிச்சி பள்ளத்துல அப்படியே விழுந்து செத்துருச்சாங்... அதுதாங் சாமியாகி எங்க சனத்தை யெல்லாம் காப்பாத்துவேன்னு வாக்கு கொடுத்துச்சாம். (ஏலச்சிகரம், பக்.79)

என்ற வரிகள் புலப்படுத்துகின்றன.

மலை குறித்த அறிவுசார் வழக்காறுகள்

மலை மற்றும் மலைசார் பகுதிகளில் வாழும் மக்கள் இயற்கையுடன் ஒன்றி வாழ்கின்றனர். இங்கு வாழும் மக்களுக்குக் காலப்போக்கில் சுற்றுச்சூழல் பற்றிய புரிதல் அறிவு உருவாகிறது. இந்த புரிதல் இயற்கைச் சார்ந்த அறிவுருவாக்கம், இயற்கைச்சார்ந்த வழக்காறுகள் உருவாக காரணமாக அமைகிறது. காட்டில் காணங்குருவி என்ற ஒரு வகை பறவை காணப்படுகிறது. இக்குருவி எழுப்பும் சத்தத்தினை வைத்து மக்கள் யானை வருவதை முன்கூட்டியே அறிந்து கொள்கின்றனர். இதன் மூலமாக ஏலத்தோட்டத் தொழிலாளர்கள் காடுகளில் யானையின் தாக்குதலில் இருந்து தப்பித்துக் கொள்வதனை, ஏய் காணங்குருவி சத்தம் கொடுக்கு. யானையைக் கண்டு தான் இப்படிக் கத்தும்... (ஏலச்சிகரம், பக். 47) எனும் புதின வரி சுட்டுக்காட்டுகிறது. மூக்கிச்சாங்குருவிகள் சத்தமிட்டால் ஆற்றில் நிறைய மீன் வரும் என்பது ஏலத்தோட்டத் தொழிலாளர்கள் கண்டறிந்த உண்மை. இதன் வாயிலாக உணவிற்குத்

மலர் - 2, இதழ் - 2, வைகாசி 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

தேவைப்படும் மீனை ஆற்றில் இருந்து எளிதாக இம்மக்கள் பிடிக்கின்றனர். முதலில் சிறிய மீனைக் கையால் பிடித்து தீயிட்டு வாட்டி அதனைத் தூண்டில் முள்ளில் குத்தி நீருக்குள் வீசிப் பெரிய மீன்களைப் பிடிக்கின்றனர். இவ்வாறு மீன் பிடிக்கும் உத்தி முறையை இவர்கள் கையாள்வதனை, ஏய் முக்கிச்சாங்குருவிக சத்தங் கொடுக்குவே.இன்னைக்கி ஆத்துல நெறைய மீன் விழும் என்றான் இருளன். (ஏலச்சிகரம், பக். 89) என்ற புதின உரையாடல் வாயிலாக அறிந்துக் கொள்ளமுடிகிறது. கேரள ஊராளிப்பழங்குடியினரும் ஒருவகை தாவரத்தின் வேரை அரைத்து நீரினுள் கலந்து மீன்களை மயக்குமுறச் செய்து மீன் பிடிக்கின்றனர். எந்தனை,

தாவரத்தின் வேர்களைப் பயன்படுத்தும் போல் அதனை அரைத்து நீரினுள் கலந்து மீன்களை மயக்கமுறச் செய்து பிடிக்கின்றனர். (மா.பழனிச்சாமி, பக். 72)

என்னும் வரிகள் விளக்கி நிற்கின்றன. சமவெளிப்பகுதிகளில் வாழும் மலசர் இனமக்கள் ஒருகந்தழை என்னும் ஒருவகை இலையினை நீரில் கசக்கி விடுகின்றனர்.இதன் விளைவாக மீன்கள் மயங்கி நீரின் மேல்மட்டத்திற்கு மிதந்து வரும். உடனே அந்த மீன்களை அவர்கள் பிடிக்கின்றனர். ஒருகந்தழையை நீரில் கசக்கி விட்டால் சிறிது நேரத்தில் மீன்களெல்லாம் மயங்கி நீரின் மேல் மடத்திற்கு மிதந்து வரும். மலசார்கள் உடனே அமீன்களைப் பிடித்து விடுவார். (த. கவிதா, பக். 59) மேற்கண்ட வரிகள் அதனை உறுதிப்படுத்துகின்றன.காட்டில் பயன் தரும் அஃறிணைகள் மட்டுமல்ல மனிதனுக்கு பயனற்ற தாவரம் மரங்களும் காணப்படுகின்றன. யானைச்செந்தட்டிச்செடிகள், வெந்தாரிக்கொடிகள், சேறுமரம் போன்ற விஷச் செடிகளும் மரங்களும் காணப்படுகின்றன. இதுபோன்ற விஷச் செடிகளை அடையாளம் கண்டு காட்டுப் பகுதிகளைப் பயன்படுத்துதல் மிக அவசியமாகும். ஏனெனில் இவை மனிதர்களுக்கு மிகவும் தீங்கு விளைவிக்க கூடிய கொடிய விஷ செடிகள் ஆகும். இவற்றைப் பற்றிய பொதுவான புரிதல் தேவை. அது தோட்டத் தொழிலாளர்களிடம் காணப்படுவதை,

இந்தச் சேறு மரத்தை என்னைக்கு வெட்டவோ தெரியவே.மரத்துக்கு கீழே நிள்ளா முகம் வீங்கிடுமின்னுட்டு கீழே இருக்கிற ஏலச் செடிக பக்கம் வேலைக்காரங்க போக மாட்டேங்கறாங்க. (ஏலச்சிகரம், பக். 50)

என்ற நாவல் வரிகள் தெரியப்படுத்துகிறது. வயதான அல்லது காலில் முள் குத்தி கால் ரணமாகிப் போன புலியை 'ஆன மல்லாரி' என இம்மக்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். இந்த புலியால் ஓடியாடி உயிரோடு இருக்கும் பிராணிகளைக் கொல்ல முடியாது. யானைக் கூட்டத்தைப் பின் தொடர்ந்து குட்டியானைகளை வேட்டையாடி உண்ணுமென்பதை, யானைக்குட்டி தான், ஆனை மல்லாரி கடிச்சி செத்திருக்கு. (ஏலச்சிகரம், பக். 26) என்ற வரி புலப்படுத்துகிறது.

நிமித்தங்கள்

நிமித்தங்கள் வருங்கால நிகழ்ச்சிகளை முன்கூட்டியே அறிவிக்கும் அறிகுறியாக பண்டைய காலம் முதல் இக்காலம் வரை மக்களால் நம்பப்பட்டு வருகிறது. வாழ்வில் எதிர்காலத்தில் நிகழவிருக்கும் நன்மைத் தீமை நிகழ்வுகளைச் சில அறிகுறிகள் வாயிலாக

மலர் - 2, இதழ் - 2, வைகாசி 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

உணர்த்துவதையே நிமித்தங்கள் என கூறலாம். ஏலத்தோட்டத் தொழிலாளர்களுக்கிடையே இரட்டை ஏலப்பழம் கிடைத்தால் அடுத்த வருடம் நல்ல விளைச்சல் கிடைக்கும் என்பது நம்பிக்கை ஆகும். எனவே இரட்டை ஏலப்பழத்தை இம்மக்கள் நல்ல நிமித்தமாக எடுத்துக்கொள்கின்றனர். இரட்டைப்பழத்தைச் சாமி படத்திற்கு முன்னால் வைத்து விளக்கு ஏற்றி சூடம் கொளுத்திக் காட்டி அனைவரும் வணங்குகிறார்கள். பின் இம்மக்கள் மலையப்பசாமிக்குப் பூசைப் போட்டு பொங்கலிட்டு கொண்டாடி மகிழ்கின்றனர். மேலும் இரட்டைப்பழம் எடுத்தவர்களுக்குக் கால் படி அரிசி இலவசமாக கொடுப்பதோடு சாமிக்கு முன்னே பொங்கலிட்டு அனைவருக்கும் வழங்குவர். அன்றைய நாள் இத்தொழிலாளர்களுக்குத் திருவிழா போல கழியும். பக்கத்து தோட்டத்தினரும் பகை இல்லாமல் இருந்தால் இந்நிகழ்வில் கலந்துகொண்டு மகிழ்கின்றனர்,

ரெட்டைப்பழம் கிடைத்து விட்டால் அடுத்த ஆண்டு விளைச்சல் அதிகரிக்கும் என்பது தோட்டக்காரர்கள் நம்பிக்கை. (ஏலச்சிகரம், பக். 103)

ஆண்களுக்கு இரட்டைப்பழம் கிடைத்தால் இரண்டு பெண்டாட்டி வாய்க்கும் பெண்களுக்கு இரட்டைப்பழம் கிடைத்தால் இரட்டை ஆண்பிள்ளைகள் பிறக்கும் என்ற நம்பிக்கையும் இம்மக்களிடையே காணப்படுகிறது. இதனை,

எடுப்பவர் பெண் என்றால் ரெட்டை ஆம்புளப்புள்ளை பிறக்கும் என்றும், ஆணாக இருந்தால் இரண்டு பெண்டாட்டி கிடைப்பாள் என்றும் தொழிலாளர்கள் நம்பிக்கையுடன் பேசிக்கொள்வார்கள். (ஏலச்சிகரம், பக். 103)

என்னும் நாவல் வரிகள் புலப்படுத்துகின்றன. அதனை,

எடுப்பவர் பெண் என்றால் இரட்டை ஆண் பிள்ளை பிறக்கும். ஆண் என்றால் இரண்டு பெண்டாட்டி கிடைக்கும் என்பது அத்தொழிலாளர்களின் நம்பிக்கை. (செ.செல்லபாண்டி, பக். 50)

என்ற ஆய்வு கட்டுரை வரிகள் வாயிலாகவும் தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது.

ரெட்டைப்பழம் எடுத்த பொண்ணு ரோட்டுல வாரா
கெட்டிக்கார மாப்புளய
புடிச்சிக்கப் போரா
ரெட்டப்புள்ள ஆம்புளப்புள்ளாய பெத்துக்கப்போறா
ரெட்டைமாடி வீடுகட்டி
வாழ்த்தாம் போறா. (ஏலச்சிகரம், பக். 104)

மேற்கண்ட நாவலில் பதிவாகியுள்ளப் பாடலும் அதனை உறுதிப்படுத்துகின்றன. ஊராளி பழங்குடி மக்கள் சாவிளியான் என்னும் பறவைக் கரைந்தால் மரணம் நிகழும் என நம்புகின்றனர். இதனை இம்மக்கள் தீய நிமித்தமாக எடுத்துக்கொள்வதனை, சாவிளியான் என்னும் பறவை கூப்பிட்டால் மரணம் நிகழும் என்கின்றனர். (மா.பழனிச்சாமி, பக். 72)

மலர் - 2, இதழ் - 2, வைகாசி 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

என்ற அடிகள் வாயிலாக அறிந்துக் கொள்ள முடிகிறது.

திருமண வழக்காறுகள்

ஆணும் பெண்ணும் கருத்து ஒருமித்து பெற்றோர் விருப்பத்துடன் சடங்கு முறைகளுக்கு உடன்பட்டு இணைவது திருமணம் எனக் கொள்ளலாம். ஏலத் தோட்ட மக்கள் திருமணத்திற்கு முதலில் பரிசம் போடுகின்றனர். பரிசம் போடுவதற்கும், திருமண செலவிற்கும் பணம் எந்த ஆடவனிடம் உள்ளதோ அவனையே மணப்பெண்ணின் விருப்பத்துடன் மணம் முடித்து வைக்கின்றனர். பரிசம் போட பணம் சம்பாதிக்காத ஆணிற்கு இம்மக்கள் பெண் கொடுப்பதில்லை என்பதை, பரிசமப் பணம் சம்பாதிக்க முடியாத பயலுக்கு எப்படி பொண்ணக் கொடுக்கிறது? (ஏலச்சிகரம், பக். 22) என்னும் புதின வரிகள் அதனைப் புலப்படுத்துகிறது. திருமணம் செய்ய பணம் இல்லை என்றால் அந்த ஆடவனுக்கு முறையான வகையில் திருமணம் நடைபெறாது. கலியாணங் கட்ட பணமில்லாமெ வயசான செவத்தக் கிழவி செத்துக்கிட்டான். (ஏலச்சிகரம், பக். 74) மேற்கண்ட நாவல் வரிகள் வாயிலாக இதனை தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது. பாலை மலையில் வாழ்ந்து வரும் மக்கள் பழமையான சடங்குகளில் ஈடுபாடு கொண்டவர்கள். இந்த மக்களின் குலவழக்கப்படி திருமணத்திற்கு முன் பெண் வீட்டாரருக்கு ஆண் வீட்டார் பரிச பணம் கட்டும் மரபு காணப்படுகிறது.

திருமணத்திற்கு முன்பு சில நாட்களில் பெண் வீட்டாரருக்குப் பரிசபணம் கட்ட வேண்டும்.வசதிக்கு ஏற்றபடி 12.25 முதல் 100 ரூபாய் வரை கட்ட வேண்டும். (சி.கணேசன், பக். 76)

என்ற அடிகள் திருமணத்திற்கு முன் பெண் வீட்டாரருக்குப் பரிசம் போடும் வழக்காறு பிற இனக்குழுக்களிடையேயும் காணப்படுவதைப் புலப்படுத்துகிறது.

மருத்துவ முறை

உலகில் உள்ள அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் உடல் நலக் கோளாறுகள் ஏற்படும். அதனைச் சரி செய்யவே மருத்துவ முறைகள் பின்பற்றப்படுகிறது. மருந்து இயற்கை முறை அல்லது செயற்கை முறைகளில் அமைகிறது. ஏலத்தோட்டத் தொழிலாளர்கள் இயற்கைச் சூழலில் வாழ்வதால் இயற்கையோடியைந்த பலவிதமான இயற்கையான மருத்துவ முறைகளையே கையாளுகின்றனர். இம்முறைகள் பலவித நோய்களைக் கட்டுப்படுத்துகின்றன. இம்மக்கள் உணவில் கான்மிளகாவினைப் பயன்படுத்துகின்றனர். இந்த மிளகாய் உண்பதால் வாதம் நோய் கட்டுப்படும் என்பதை, கான் மிளகா வாதத்துக்கு நல்லதாக்கும். (ஏலச்சிகரம், பக். 30) என்ற நாவல் வரி தெரியப்படுத்துகிறது. இம்மக்கள் கல்தாமரை எனப்படும் கொடியை உண்கின்றனர். இக்கொடி உடலுக்கு நன்மை பயக்கும் என்பதை,

முத்தையா அந்த சரிவில கல்தாமரைக்கொடி நிறைய படர்ந்து இருக்கு.

மலர் - 2, இதழ் - 2, வைகாசி 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதில்லே என்று சொல்லிவிட்டு முத்தையன் பாறைகளைப் பிடித்துக்கொண்டு சரிவை ஒட்டிச் சென்றான். (ஏலச்சிகரம், பக். 72)

என்னும் நாவல் வரிகள் உறுதிப்படுத்துகின்றன. இம்மக்கள் காக்காவலிப்பிற்கு மூக்குப்பொடியினை எடுத்து காக்கா வலிப்பு வந்தவரின் மூக்கிற்கு அருகில் வைத்து ஊதி விடுகின்றனர். இவ்வாறு செய்வதன் வாயிலாக வலிப்பு குணமடைவதை, முத்தையன் இரண்டு விரல்களிலும் நிறையப் பொடியை அள்ளி பிள்ளையாரின் மூக்கருகில் வைத்து ஊதிவிட்டான். (ஏலச்சிகரம், பக். 84) என்ற நாவல் வரிகள் புலப்படுத்துகிறது.

முடிவுரை

அறிவியல் வளர்ச்சியால் மனித வாழ்க்கை முறைமைகளும், மனித வாழ்க்கையும் மாற்றமடைந்து கொண்டே வருகின்றன. உணவு, உடை, கலாச்சார பழக்கவழக்கங்களிலும் நவீனங்களின் தாக்கம் காணப்படுகிறது. அன்றாட பழக்க வழக்கமுறைகளும் இதன் விளைவாக தலைமுறைக்குத் தலைமுறை மாற்றமடைந்து வருகிறது. ஆயினும் ஏலச்சிகர மக்கள் நவீனங்களின் நேரடி தாக்கம் இன்றி வாழ்பவர்களாவர். மலை மீது வாழும் மக்கள் இவர்கள் மலைமுகடுகளில் இயற்கையின் அரவணைப்பில் சங்க கால மக்களின் வாழ்வியல் எச்சங்களை இன்றளவிலும் தங்கள் வாழ்வில் கொண்டு வாழ்கின்றனர். பண்டையக் குறிஞ்சி மக்களின் வாழ்வியல் பிரதிபலிப்பும் சாயலும் இன்னமும் மலைமேல் வாழும் இம்மக்களிடையே காணப்படுகிறது. இக்குழுக்களினால் இன்னும் பண்டைய வழக்காறுகள் பாதுகாக்கப்பட்டு வருவது சிறப்பாகும். தனிப்பட்ட இம்மக்களின் வழக்காறுகளைச் சிதைக்காமல் இருப்பதே பிற இனக்குழுக்களின் முயற்சியாக அமைய வேண்டும். இம்மக்களுக்கு உழைப்புக்கு ஏற்ற ஊதியம் வழங்கினால் வாழ்வியல் பொருளாதாரத்தில் தன்னிறைவு அடைவர். வாழ்வியல் தேவைகள் பூர்த்தியாகும் போது போது மலைமீது வாழும் இவர்களின் தனித்த வழக்காறுகள் பொக்கிஷமாக பேணிக் காக்கப்படும். இதுவே ஏலத்தோட்டத் தொழிலாளர் மக்களை முன்னேற்றி வழக்காறுகளை அழியாமல் பாதுகாக்க சிறந்த வழியாக அமையும்.

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] அஜித்குமார். மூ. “சங்ககால மக்களின் உற்பத்தி சூழலமைவுகள்”. தமிழ் மொழி மற்றும் இலக்கியப் பன்னாட்டு ஆய்விதழ். தொகுதி நான்கு, இதழ் இரண்டு, ஜனவரி 2022.
- [2] ஆன்றிஷா.ம. “கொ.மா.கோதண்டம் படைப்புகளில் பளியர் இனவரைவியல்”. தமிழ் மொழி மற்றும் இலக்கியப் பன்னாட்டு ஆய்விதழ். தொகுதி ஐந்து, இதழ் இரண்டு, ஜனவரி 2023.
- [3] கவிதா.த. மலசர் பழங்குடிகள். அருள் பதிப்பகம், சென்னை, முதற்பதிப்பு 2011.
- [4] கணேசன். சி. மேட்டூர் வட்டார பாலை மக்கள் வாழ்வியல். செம்முதாய் பதிப்பகம், சென்னை, முதற்பதிப்பு, 2009.
- [5] கோதண்டம். கொ.மா. குறிஞ்சாம்பூ. காவ்யா வெளியீடு, சென்னை, 2017.

மலர் - 2, இதழ் - 2, வைகாசி 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

- [6] கோதண்டம். கொ.மா. ஏலச்சிகரம். காவ்யா வெளியீடு, சென்னை முதற்பதிப்பு, 2017.
- [7] செல்லப்பாண்டி. செ. “கொ. மா. கோதண்டம் நாவலில் சங்க கால மக்கள் வாழ்வியல்”. தமிழ் மொழி மற்றும் இலக்கிய பண்பாட்டு ஆய்விதழ். சிறப்பிதழ் ஒன்று, நான்காம் பதிப்பு, 2021.
- [8] சுந்தரமயில் இரா.சி. “அக இலக்கியத்தில் முருக வழிபாடு”. பன்னாட்டு மின் ஆய்விதழ், தொகுதி மூன்று, இதழ் பத்து, அக்டோபர், 2020.
- [9] பழனிச்சாமி.மா. கேரள ஊராளி பழங்குடிகளின் வழக்காற்றியல். திருக்குறள் பதிப்பகம், சென்னை, முதற்பதிப்பு, 2004.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.